

LALMI TIPIK BO‘Z TUPROQLAR SHAROITIDA SIDERAT EKINLARNING TUPROQNING AGROKIMYOVIY XOSSALARIGA TA’SIRI

¹Usmanov Umidjon Zokir o‘g‘li, ²Muratkasimov Alisher Sattarovich, ³Mamatqulov Ikrom
Shavkatovich

¹LDITI tayanch doktoranti, ²LDITI katta ilmiy xodimi, q.x.f.f.d, ³LDITI katta ilmiy xodimi,
q.x.f.f.d.

Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti. Jizzax viloyati, G‘allaorol tumani.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028062>

Annotatsiya. Mazkur maqolada lalmi tipik bo‘z tuproqlar sharoitida siderat ekinlarning tuproq tarkibidagi gumus va oziqa moddalarning o‘zgarishiga ta’siri bo‘yicha ilmiy-tadqiqot natijalari bayon etilgan.

Аннотация. В данной статье приведены результаты научных исследований по влиянию сидератных культур на изменение содержания гумуса и питательных веществ в почве в условиях багарных типичных сероземов.

Abstract. This article presents the results of scientific research on the influence of green manure crops on changes in the content of humus and nutrients in the soil under conditions of rain-fed typical sierozems.

Kalit so‘zlari: Tipik bo‘z tuproq, siderat ekinlar, mexanik tarkib, gumus, eroziya, lalmi, tuproqqa ishlov berish, almashlab ekish, toza shudgor, agrotexnologiya.

Ключевые слова: Типичный серазёмный почв, сидератные культуры, механический состав, гумус, эрозия, богара, обработка почвы, севооборот, чистый пар, агротехнология.

Key words: Typical gray soil, siderate crops, mechanical composition, humus, erosion, dry land, soil cultivation, crop rotation, arable land, agrotechnology.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi ekinlarining mahsuldorligi va sifatini oshirish uchun albatta tuproq unumdorligini tiklash va yaxshilash eng dolzarb hisoblanadi. Ma’lumki, hozirgi kunda amalda qo‘llanilib kelingan almashlab ekishlar o‘rniga qisqa muddatli navbatli almashlab ekish tartibi tashkil etilmoqda. Bu esa dehqonchilikda tuproq unumdorligi muommosini yechish masalasining dolzarbligini yanada oshirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24 iyundagi PQ-233 sonli “Iqlim o‘zgarishiga nisbatan barqaror agroekotizimni yaratish hamda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarning iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xavflarga moslashuvchanligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori 1-ilova 40/1 bandida “Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilarning siderat ekinlarni ekish orqali tuproq unumdorligini oshirish bo‘yicha bilimlarini oshirish” bo‘yicha muhim strategik vazifalar belgilab berilgan. Shuning uchun ham lalmi hududlarda degradatsiyaga uchragan tuproqlarning agrofizikaviy va agrokimyoviy xossalarini yaxshilash, tabiiy namlikdan samarali foydalanish, tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligini oshirishga xizmat qiluvchi siderat ekinlarini o‘stirish, ularni tuproq unumdorligi va fizik xossalariga ta’sirini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda respublikadagi lalmikor maydonlardan samarali foydalanishga to‘sqinlik qilib kelayotgan omillaridan biri tuproq unumdorligi pastligidir. Uzoq yillar davomida bu maydonlarda g‘alla ekinlarining yakka hukmronligi, bir yillik va ko‘p yillik dukkakli o‘simliklar

hamda toza shudgor maydonlarining keskin kamayib ketishi, tuproqqa uzluksiz ravishda pluglar bilan 20-22 sm chuqurlikda ag‘darib haydash, organik va mineral o‘g‘itlardan, o‘simliklarni begona o‘tlar, turli kasallik va zararkunandalardan himoya qilish vositalaridan deyarli foydalanmaslik, eroziya darajasining ortishi bilan bu tuproqlarda organik moddalar (gumus), umumiy fosfor va yalpi kaliy miqdorining sezilarli darajada kamayganligi aniqlandi. [1.57-58].

Hozirgi davr tuproq-iqlim sharoitini inobatga olgan holda tuproqdagi gumus miqdori, uning guruh tarkibi tuproqdagi il zarrachalarini ajratish va il zarrachalardagi gumus miqdorini hamda gumusning gidrolizlanadigan va gidrolizlanmaydigan qismi, shuningdek suvda eriydigan ba‘zi gumus kislotalar tuzlar miqdori aniqlangan, shularni inobatga olgan holda gumus zaxira shakllari ajratishga erishilgan. Tipik bo‘z tuproq gumusining potensial zaxirasi bilan bir qatorda uni yaqinlik va bevosita zaxira shakllarini miqdori ortib boradi. Kesma qatlamining 0-120 sm chuqurligida gumusning potensial zaxirasi 42,88 % dan 29,60 % da, yaqinlik 49,32 % dan 57,20 %, bevosita zaxira shakli 7,80 % dan 13,00 % da tebranib turishi aniqlangan [4.100-102].

Sh.K.Egamberdiyev va boshqalarning Samarqand viloyati tipik bo‘z tuproqlari sharoitidagi tajribalarining ko‘rsatishicha, siderat ekini sifatida ko‘k no‘xat ekilgan variantda amarant ekilgan variantga nisbatan ammoniy shakldagi azot miqdori ko‘p bo‘lgan va uning eng ko‘p miqdori g‘o‘zaning shonalash fazasida kuzatilgan (27,7 mg/kg). Ko‘k no‘xatni siderat sifatida amarant bilan birga ekish natijasida esa tipik bo‘z tuproqlardagi ammoniy shakldagi azot miqdori gektariga 28,5 mg gacha oshgan. Ya‘ni amarant va ko‘k no‘xatni aralashmasi qo‘llanilishi tuproq tarkibidagi ammoniyli azot miqdorini oshirish bo‘yicha yaqqol ustunlikni ta‘minlagan. [5.126].

Asosiy maqsadimiz G‘allaorol tumani tuproq-iqlim sharoitida siderat ekinlarni navbatlab ekish orqali tuproqlarning agrokimyoviy va agrofizikaviy xossalarini yaxshilash usullarini o‘rganishdan iborat.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqotlarda dala tajribalari O‘zPITI olimlari tomonidan ishlab chiqilgan “Dala tajribalarini o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanmasi” [2.146], tuproq tahlillari Y.V.Arinishkinaning “Tuproqning kimyoviy tahlillari bo‘yicha qo‘llanmasi”, olingan natijalarning statistik tahlillari B.A.Dospexovning “Методика полевого опыта” uslubiy qo‘llanmalari [3.351] va barcha agrotexnologik tadbirlar Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan agrotavsiyalar asosida bajarildi.

Tuproqdagi gumus miqdori – 0-100 sm qatlamda tajriba qo‘yishdan avval – I.V.Tyurin usuli bo‘yicha. Tuproqdagi yalpi azot – 0-100 sm qatlamda tajriba qo‘yishdan avval – Keldal usulida; Tuproqdagi umumiy fosfor – 0-100 sm qatlamda tajriba qo‘yishdan avval – Lorents usulida; Tuproqdagi yalpi kaliy – 0-100 sm qatlamda tajriba qo‘yishdan avval – Protasov usullarida aniqlandi.

Lalmikor maydonlarda siderat ekinlarning tuproq unumdorligi va fizik xossalariga ta‘siri mavzusidagi dala – tajribaviy tadqiqot ishlari G‘allaorol tumani Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutining Markaziy tajriba xo‘jaligida olib borildi

Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti dala tajriba maydonlari lalmikor yerlarning yog‘ingarchilik bilan yarim ta‘minlangan qir-adirlik mintaqasida joylashgan bo‘lib, dengiz sathidan balandligi 580 metrni tashkil etadi. Ko‘p yillik o‘rtacha yog‘in-sochin miqdori 362 mm bo‘lib, bu yillar bo‘yicha 141,2 mm dan 616,7 mm gacha o‘zgarib turadi. Yog‘in-sochin asosan qish-bahor oylarida tushadi. Yillik o‘rtacha havo harorati 11,6 °C ni tashkil etib, eng yuqori harorat iyulda 45 °C gacha ko‘tariladi. Issiq kunlar yil davomida 170-250 kun davom etadi. Eng past havo harorati yanvarda

-37 °C gacha bo‘ladi. O‘rtacha havoning nisbiy namligi iyul oyida 23-30 % bo‘ladi. Sovuqsiz kunlar soni o‘rtacha 171 kunni tashkil etadi. Oxirgi bahorgi sovuq aprelning birinshi o‘n kunligiga to‘g‘ri kelsa, birinchi, kuzgi sovuqning boshlanishi sentabr oyining uchinshi o‘n kunligi va oktabr oyining birinchi o‘n kunligiga to‘g‘ri keladi.

Tajriba o‘tkazilgan qishloq xo‘jalik yilida yog‘ingarchilik miqdori 363,7 mm, yillik o‘rtacha havo harorati 10,2 °C ni, havoning nisbiy namligi esa 67,0 % ni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkichlar tadqiqot yillarida havo xarorati ko‘p yillik me‘yordan o‘rtacha -2,4 °C, havoning nisbiy namligi esa -3,0 %, yog‘ingarchilik miqdori +1,8 mm ko‘p bo‘lganligi aniqlandi. Yog‘ingarchilik miqdorining mart va aprel oylarida o‘rtacha ko‘p yillik me‘yordan ikki baravar kam bo‘lishi natijasida siderat ekinlar biomassa to‘plash darajasiga salbiy ta‘sir etdi.

Tajribaning umumiy maydoni 0,16 gektar. 3 ta variant. 1 bo‘lakcha o‘lchami (3 m x 60 m) = 180 m². Siderat ekinlarni ekishdan oldin va asosiy rivojlanish davrlarida tuproq namunalarida tabiiy namligi aniqlab borildi.

O‘tkazgan tadqiqotimizda lalmikor tipik bo‘z tuproqlar sharoitida gumus, nitrat azot, ammoniy azot, fosfor va kaliy dinamikasi tajriba variantlarida bahorgi ekish oldi va kuzgi davrlarda o‘rganildi va quyidagi natijalar olindi.

Toza shudgordan so‘ng ko‘p yillik bug‘doy ekilgan (nazorat) tajriba dalasi bahorgi muddatda tekshirilganda 0-20 sm qatlam 1.462 % gumus, 29,1 mg/kg ammoniy azot, 6,16 mg/kg nitrat azot, 38 mg/kg fosfor, 177 mg/kg kaliy, 20-40 sm qatlam 1,230 % gumus, 24,2 mg/kg ammoniy azot, 4,03 mg/kg nitrat azot, 24 mg/kg fosfor, 173 mg/kg kaliy, 40-60 sm qatlam 0,960 % gumus, 14,5 mg/kg ammoniy azot, 2,8 mg/kg nitrat azot, 18 mg/kg fosfor, 156 mg/kg kaliy, tajribaning Tritikale (Sardor navi) + xashaki no‘xat (Vostok-84) variantida 0-20 sm qatlam 0,991 % gumus, 16,4 mg/kg ammoniy azot, 3,64 mg/kg nitrat azot, 14 mg/kg fosfor, 170 mg/kg kaliy, 20-40 sm qatlam 0,802 % gumus, 14,5 mg/kg ammoniy azot, 3,19 mg/kg nitrat azot, 12 mg/kg fosfor, 163 mg/kg kaliy, 40-60 sm qatlam 0,703 % gumus, 14,5 mg/kg ammoniy azot, 3,19 mg/kg nitrat azot, 10 mg/kg fosfor, 156 mg/kg kaliy, tajribaning Arpa (Mushtarak) + xashaki no‘xat (Vostok-84) variantida 0-20 sm qatlam 1.275 % gumus, 26,1 mg/kg ammoniy azot, 5,32 mg/kg nitrat azot, 30 mg/kg fosfor, 168 mg/kg kaliy, 20-40 sm qatlam 1,020 % gumus, 17,1 mg/kg ammoniy azot, 4,03 mg/kg nitrat azot, 24 mg/kg fosfor, 156 mg/kg kaliy, 40-60 sm qatlam 0,873 % gumus, 12,6 mg/kg ammoniy azot, 2,8 mg/kg nitrat azot, 14 mg/kg fosfor, 144 mg/kg kaliy borligi aniqlandi.

Kuzgi muddatda agrokimyoviy taxlil qilinganda huddi shu ketma-ketlikda Nazorat (Ko‘p yillik bug‘doy) 0-20 sm qatlam 1,202 % gumus, 12,6 mg/kg ammoniy azot, 2,8 mg/kg nitrat azot, 18 mg/kg fosfor, 168 mg/kg kaliy, 20-40 sm qatlam 1,097 % gumus, 14,5 mg/kg ammoniy azot, 3,19 mg/kg nitrat azot, 14 mg/kg fosfor, 156 mg/kg kaliy, 40-60 sm qatlam 0,939 % gumus, 14,5 mg/kg ammoniy azot, 2,8 mg/kg nitrat azot, 12 mg/kg fosfor, 153 mg/kg kaliy, tajribaning Tritikale (Sardor navi) + xashaki no‘xat (Vostok-84) variantida 0-20 sm qatlam 1,098 % gumus, 24,2 mg/kg ammoniy azot, 5,32 mg/kg nitrat azot, 46 mg/kg fosfor, 190 mg/kg kaliy, 20-40 sm qatlam 0,892 % gumus, 17,1 mg/kg ammoniy azot, 4,03 mg/kg nitrat azot, 38 mg/kg fosfor, 173 mg/kg kaliy, 40-60 sm qatlam 0,773 % gumus, 16,6 mg/kg ammoniy azot, 3,60 mg/kg nitrat azot, 18 mg/kg fosfor, 156 mg/kg kaliy, tajribaning Arpa (Mushtarak) + xashaki no‘xat (Vostok-84) variantida 0-20 sm qatlam 1,343 % gumus, 29,1 mg/kg ammoniy azot, 6,16 mg/kg nitrat azot, 36 mg/kg fosfor, 200 mg/kg kaliy, 20-40 sm qatlam 1,360 % gumus, 21,3 mg/kg ammoniy azot, 4,48 mg/kg nitrat azot, 28 mg/kg fosfor, 168 mg/kg kaliy,

40-60 sm qatlam 1,137 % gumus, 14,5 mg/kg ammoniy azot, 3,18 mg/kg nitrat azot, 18 mg/kg fosfor, 160 mg/kg kaliy borligi aniqlandi.

Xulosa: Tajriba natijalaridan aytish mumkinki, bahorgi tekshiruv natijalar nisbatan kuzgi tekshiruv natijalarining Nazorat (Ko‘p yillik bug‘doy) variantida 0-20 sm qatlamda gumus 0,26 %, ammoniy azot 16,5 mg/kg, nitrat azot 3,36 mg/kg, fosfor 20 mg/kg, kaliy 9 mg/kg ga, 20-40 sm qatlamda gumus 0,133 %, ammoniy azot 9,7 mg/kg, nitrat azot 0,84 mg/kg, fosfor 10 mg/kg, kaliy 17 mg/kg ga, kamaygan. 40-60 sm qatlamda gumus 0,021 %, ammoniy azot 0,0 mg/kg, nitrat azot 0,0 mg/kg, fosfor 6 mg/kg, kaliy 3 mg/kg ga, kamaygan. Tajribaning Tritikale (Sardor navi) + xashaki no‘xat (Vostok-84) variantida gumus 0,107 %, ammoniy azot 7,8 mg/kg, nitrat azot 1,68 mg/kg, fosfor 32 mg/kg, kaliy 20 mg/kg ga, 20-40 sm qatlamda gumus 0,09 %, ammoniy azot 2,6 mg/kg, nitrat azot 0,84 mg/kg, fosfor 26 mg/kg, kaliy 10 mg/kg ga, 40-60 sm qatlamda gumus 0,070 %, ammoniy azot 2,1 mg/kg, nitrat azot 0,41 mg/kg, fosfor 8 mg/kg, kaliy 0,0 mg/kg ga oshganligini ko‘rish mumkin. Tajribaning Arpa (Mushtarak) + xashaki no‘xat (Vostok-84) variantida gumus %, ammoniy azot 7,8 mg/kg, nitrat azot 1,68 mg/kg, fosfor 32 mg/kg, kaliy 20 mg/kg ga, 20-40 sm qatlamda gumus 0,340 %, ammoniy azot 4,2 mg/kg ga oshgan, nitrat azot 0,45 mg/kg ga kamaygan, fosfor 4 mg/kg, kaliy 12 mg/kg ga oshgan, 40-60 sm qatlamda gumus 0,262 %, ammoniy azot 1,9 mg/kg, nitrat azot 0,38 mg/kg, fosfor 4 mg/kg, kaliy 16 mg/kg ga oshganligini ko‘rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.S.Muratkasimov Lalmi tipik bo‘z tuproqlarning hozirgi holati va ulardan samarali foydalanish yo‘llari (G‘allaorol tumani tuproqlari misolida): Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Tashkent, 2019. - S. 57-58 b.
2. Dala tajribalariini o‘tkazish uslublari // O‘zPITI, Toshkent, 2007. 146 c.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) Москва. Агропромиздат, 1985. -351 с.
4. Murodova D.E., Ahatov A. “Qashqadaryo havzasi cho‘l mintaqasi sug‘oriladigan tuproqlarning gumusli holati va ularning rezerv shakllari” Innovation texnologiyalar UO‘T: 631:417.2. 2022 yil. 100-102 b.
5. Sh.K.Эгамбердиев, X.M.Нематов, A.O.Тоҳиров “Сидератларнинг тупроқ агрохимёвий хоссаларига таъсири” Science and innovation international scientific journal ISSN: 2181-3337 2022 yil. 126 b.